

Síntesis del dendrímero PAMAM G1.0 3,3'-((3-hidroxiopropil) azanodiil) bis(N-((Z) -2-aminovinil) propanamida para tratamiento de aguas residuales

J. Ramírez Hernández^{1*}, G. G. Bárcena Vicuña¹, L. Nava Montiel³, A. García-Ceja³, J. Guevara Contreras²

¹Departamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prol. Heliotropo 1201, Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, México

²Licenciatura en Gastronomía, Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, Prol. Heliotropo 1201, Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, México

³Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Av. Tecnológico, Col. El Huasteco Cd. Lázaro Cárdenas C.P. 73049, Puebla, México

*yetzka0027@yahoo.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La contaminación de aguas residuales por la presencia de metales pesados representa una seria amenaza para el medio ambiente y la población en general ocasionando problemas como mutación de organismos, muerte de ecosistemas acuáticos y lo más importante un alto índice de mortalidad en el ser humano. Los dendrímeros son polímeros sintéticos hiperramificados, de baja polidispersidad que son utilizados en varias ramas de la investigación científica incluyendo la remediación de aguas residuales contaminadas con metales pesados. En este trabajo se sintetizó el dendrímero PAMAM G1.0 3,3'-((3-hidroxiopropil) azanodiil) bis(N-((Z) -2-aminovinil) propanamida) por medio de la metodología divergente empleando dos reacciones, una de activación y otra de crecimiento, obteniendo en ambos casos excelentes rendimientos. El 3,3'-((3-hidroxiopropil)azanediil)bis(N-((Z)-2-aminovinil)propanamida) contiene como núcleo el 3-aminopropan-1-ol y el 1-2 diaminoetano en posición terminal lo que facilita la incrustación de moléculas de metales pesados en sus cavidades.

Palabras clave: Dendrímero PAMAM, macromolécula, polímeros sintéticos.

Abstract

The contamination of wastewater due to the presence of heavy metals represents a serious threat to the environment and the population in general, causing problems such as mutation of organisms, death of aquatic ecosystems and, most importantly, a high mortality rate in humans. Dendrimers are hyperbranched, low polydispersity synthetic polymers that are used in various branches of scientific research including the remediation of wastewater contaminated with heavy metals. In this work the PAMAM dendrimer G1.0 3,3'-((3-hydroxypropyl) azanodiyl) bis(N - ((Z) -2-aminovinyl) propanamide) was synthesized by means of the divergent methodology using two reactions, one of activation and growth, obtaining in both cases excellent yields. 3,3'-((3-Hydroxypropyl) azanediyl) bis(N - ((Z) -2-aminovinyl) propanamide) contains as a core 3-aminopropan-1-ol and 1-2 diaminoethene in the terminal position. which facilitates the embedding of heavy metal molecules in their cavities.

Key words: PAMAM dendrimer, macromolecule, synthetic polymers

Introducción

El término dendrímero proviene del griego dendrón que significa árbol y el sufijo mero, que significa segmento. Su arquitectura muy bien definida asemeja la estructura extendida de la raíz de un árbol [Gonzalo y col. 2009]. La importancia de los dendrímeros radica en su excelente capacidad de formar complejos huésped-anfitrión. Gracias a sus propiedades físicas y químicas se pueden aplicar en diferentes áreas, como biomedicina, ciencia de materiales, química, entre otras [Tomalia y col. 2002] [Tomalia y col. 2000].

Los dendrímeros constan de una estructura tipo núcleo-capa, la cual posee tres componentes principales, un núcleo o punto focal, capas de unidades ramificadas que se repiten y provienen del núcleo, a las cuales se les llama ramificaciones, y una capa de la unidad repetitiva que forma los grupos terminales [Soto-Castro y col.]. Los dendrímeros, contienen tres elementos estructurales: el núcleo, que determina el tamaño, forma, dirección y multiplicidad, la zona intermedia formada por las unidades de ramificación y los grupos funcionales terminales en la periferia. Cada capa existente entre el núcleo y la periferia determina lo que se conoce como generación de la estructura dendrítica.

En la actualidad se han sintetizado diferentes macromoléculas dendriméricas tales como; poli(amidoaminas) (PAMAM), polipropil-1-amina, poliésteres, polialcanos, polifenileno, polisilanos [Muñoz–Fernandez y col. 2017]. Los dendrímeros de poli(amidoamina) (PAMAM) han sido estudiados desde hace varios años, presentando interesantes características como posibles agentes transportadores que poseen cavidades internas vacías y grupos funcionales en la periferia [Khandare y col. 2012] [Maciejewski y col. 1982]. Estas propiedades confieren al dendrímero gran potencial para albergar especies químicas. Los dendrímeros tienen una excelente capacidad de formar complejos huésped-anfitrión, encapsulando macromoléculas mediante enlaces covalentes en su estructura [López-Méndez y col. 2014]. Debido a esto, en este trabajo se desarrolló una metodología para la síntesis del dendrímero PAMAM Generación 1.0 (G1.0) donde se emplearon dos reacciones; la primera para obtener una molécula con grupos ésteres terminales los cuales en la segunda reacción se acoplaron con el 1,2-diaminoetano formando así un dendrímero PAMAM G1.0 con grupos funcionales aminos en la periferia [Carrasco 2012] [Gonzalo y col. 2009].

Metodología

Síntesis del dimetil 3,3'-((3-hidroxiopropil) azanodiil) dipropionato (Compuesto I)

Primera etapa. Formación de núcleo G0.5 para formar una molécula con grupos ésteres terminales

Se pesaron 0.7 g de óxido de silicio, 1 g (13.3 mmol) de 3-aminopropan-1-ol y se disolvieron en 15 mL de MeOH. Posteriormente se adicionaron gota a gota 2.88 mL (319 mmol) de acrilato de metilo durante un período de 1 h, manteniéndose en agitación hasta el consumo total de la materia prima (aprox. 24 h.) El disolvente fue removido en un rotavapor a una temperatura de 60°C con presión de vacío. El esquema general de reacción se presenta en la Figura 1.

El óxido de silicio actuó como catalizador ya que disminuyó considerablemente el tiempo de reacción en comparación a otro método utilizado experimentalmente (3). Rendimiento que se obtuvo fue del 97%.

Figura 1. Alquilación del núcleo amino funcional con metil acrilato mediante la adición de Michael.

Síntesis del 3,3'((3 hidroxipropil) azanodiil) bis(N-((z)-2-aminovinil)propanamida) (Compuesto II)

Segunda etapa. Acoplamiento de pares electrónicos de las aminas primarias.

La segunda reacción consistió en la adición de una solución de 0.100g (0.40 mmol) del compuesto I en 3 mL de MeOH a una solución de 1.11g (2.52 mmol) de 1,2-diaminoetano en 4.8 mL de H₂O gota a gota, durante un periodo de 1 h en baño de hielo. La solución resultante se mantuvo en agitación durante 5 días a temperatura ambiente. El disolvente fue removido en el rotavapor a una temperatura de 60°C, y se adicionó sulfato de sodio (Na₂SO₄) para absorber el exceso de agua. Al finalizar se filtró con un embudo de Buchner y 100 mL de MeOH.

Se retiró el disolvente del producto de la filtración en un evaporador rotativo con vacío a una temperatura de 60°C en rendimiento del 90%. El esquema para la obtención del compuesto II se observa en la Figura 2.

Los compuestos obtenidos se purificaron en una columna con sílice (SiO₂) utilizando un sistema MeOH / CH₂Cl₂.

Figura 2. Generación del dendrímero PAMAM G1.0 con 4 grupos funcionales amino terminales.

Resultados y discusión

La síntesis del dendrímero PAMAM G1.0 se llevó a cabo mediante la síntesis por metodología divergente en la cual como primer paso se realiza la formación del núcleo y de un dendrón denominado G0.5, en esta primera reacción lo que ocurre es una doble adición de Michael entre el 3-aminopropan-1-ol y el acrilato de metilo, para formar una molécula con grupos ésteres terminales.

En esta primera etapa se llevaron a cabo dos reacciones similares (1a y 1b), bajo las mismas condiciones de temperatura. Consistió en adicionar 3-aminopropan-1-ol con un exceso de acrilato de metilo usando como disolvente MeOH, a una de estas reacciones (1b) se le agregó 0.7g de SiO₂. Se mantuvieron en agitación constante, las cuales se monitorearon por cromatografía en placa fina. En la Tabla 1 se muestra la comparación entre ambas reacciones y el rendimiento obtenido.

Tabla 1. Comparación de tiempos de reacción y rendimientos de la reacción 1a y 1b.

Nombre de la reacción.	Catalizador (SiO ₂).	Tiempo de reacción.	Rendimiento.
1a	No	40 h.	83 %
1b	Si	24 h.	97. %

Se observó que 1a estuvo durante 40 h, mientras que 1b disminuyó a 24 h su tiempo de reacción. La disminución del tiempo se debió a que en la 1b se utilizó el de SiO₂ como catalizador.

En la segunda etapa para la formación del dendrímero PAMAM G1.0 se hizo reaccionar la molécula con ésteres terminales con 1,2-diaminoetano dando una amida con aminos terminales. En la Tabla 2 se muestran los rendimientos obtenidos de producto ya purificado en cada una de las reacciones que se realizaron para formar el dendrímero PAMAM propuesto al inicio de nuestra investigación.

Tabla 2. Rendimientos obtenidos de las reacciones realizadas

Dendrímero	G	Reactivos	Rendimiento
la	G= 0.5	3- Aminopropan-1-ol, Acrilato de metilo, MeOH; 25°C/24h	83%
lb	G= 0.5	3-Aminopropan-1-ol, Acrilato de metilo, SiO ₂ , MeOH; 25°C/24h	97%
II	G= 1	Compuesto 1,1,2-diaminoetano, MeOH/H ₂ O; 25°C/5 días	90%

El dendrímero PAMAM sintetizado es muy polar y presenta escasa solubilidad en la mayoría de los disolventes y una total solubilidad en agua. La purificación de los compuestos finales se realizó en un sistema de eluyentes polares, obteniendo un dendrímero tipo PAMAM generación 1.0 con un núcleo de 3-aminopropan-1-ol en rendimiento del 90%.

En el espectro IR del compuesto I se pueden observar las señales en 1731.29, 3378.05 y 1173.81 cm^{-1} correspondientes a la presencia de los grupos carbonilo, OH-, y C-N. En el espectro de RMN de ^1H (Figura 3) se observa en 1.59 ppm una señal múltiple correspondiente a los hidrógenos del carbono 2, de 2.47 a 2.59 ppm se encuentran las señales correspondientes a los hidrógenos de los carbonos 1 y 5. En 3.49 ppm se observa una señal triple correspondiente a los hidrógenos del carbono 3. Finalmente en 3.58 ppm observamos una señal simple perteneciente a los hidrógeno metílicos 8 así como la señal de los hidrógenos del carbono 4 en 3.74 ppm. De igual manera el espectro de C^{13} del compuesto I se observan las señales en 30.3, 32.1, 51.9, 52.8, 57.8, 59.0 ppm correspondientes a los C2, C5, C8,C4,C1 y C3 respectivamente. En 173 ppm la señal del carbono 6 correspondiente al C6 perteneciente al carbonilo del éster. El peso molecular fue confirmado por espectrometría de masas con un valor de m/z 247.29.

Figura 3. Espectro de RMN de ^1H del compuesto I

En el espectro de IR del compuesto II se observan las bandas en 3266.09 cm^{-1} 1576.61 cm^{-1} , correspondientes al grupo hidroxilo y carbonilo de amida respectivamente así como las bandas en $1180.81, 1058.09, 1022.52\text{ cm}^{-1}$ que nos muestran la presencia de enlaces C-N. En el espectro de RMN de ^1H (Figura 4) se observa en 1.58 ppm una señal múltiple correspondiente a los hidrógenos del carbono 2, de 2.48-2.50 ppm las señales correspondientes a los hidrógenos de los carbonos 1 y 5, en 3.48 y 3.65 ppm las señales asignadas a los hidrógenos de los carbonos 3 y 4. Se destaca la desaparición de la señal simple de los hidrógenos metílicos y en su lugar se observan las señales de los hidrógenos de los carbonos 7 y 8 en 6.83 y 9.20 ppm lo que confirma que se obtuvo el compuesto II. En el espectro de ^{13}C se observa la presencia de las las señales en 30.3, 33.5, 56.1, 57.1, 59.0 ppm correspondientes a los C2, C5, C4, C1 y C3, así como las señales de los C7 y C8 en 103.3 y 118.5 ppm. La señal del carbono del carbonilo de amida en 170.5 ppm. El peso molecular del compuesto II se obtuvo por espectrometría de masas con un valor de m/z 299.0. A partir de estos resultados se corrobora la obtención del dendrímero PAMAM G1.0

Figura 4. Espectro de RMN de ^1H del compuesto II

Trabajo a futuro

Este dendrímero podría tener un gran potencial en la resolución del tratamiento de aguas residuales para la encapsulación de metales pesados por lo que se propone en una siguiente etapa de este proyecto el empleo de esta membrana dendrímica con los sistemas operadores de agua potable de la región como una alternativa en el tratamiento de aguas residuales.

Conclusiones

Se llevaron a cabo dos secuencias que consistieron en la alquilación del núcleo amino funcional con metil acrilato, generando dos ramificaciones intermedias con los extremos éster. Posteriormente, la amidación ocurrió por la reacción de los ésteres con etilendiamina para producir la generación cero (G0) con cuatro grupos amino terminales.

Por ser un dendrímero de generación pequeña tiene una estructura plana, sin embargo, debido a la utilización de 1,2- diaminoetano como grupo funcional terminal y a la estructura que tiene el dendrímero facilitara que las moléculas de metales pesados se incrusten en las cavidades del dendrímero PAMAM 3,3'-((3-hidroxiopropil) azanodiiil) bis(N-((Z) -2-aminovinil) propanamida).

Debido a que los dendrímeros PAMAM son biocompatibles y solubles en agua se cree que este dendrímero tendrá un gran potencial en la resolución del tratamiento de aguas residuales para la encapsulación de metales pesados

Agradecimientos

Agradezco al Cuerpo Académico ITSA-PRONASAT (Productos naturales y sintéticos con aplicaciones tecnológicas) por la ayuda brindada para la realización de este proyecto y por sus oportunos y objetivos comentarios. Agradezco al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco por permitir hacer uso de sus instalaciones e infraestructura para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

1. Tomalia, D. A.; Uppuluri, S; Swanson, D. R. and Li, J. (2000) Dendrimers as reactive modules for the synthesis of new structure-controlled, higher-complexity megamers. *Pure Appl. Chem.* **(72)** 2343–2358.
2. Soto-Castro, D.; Santillán, R.; Guadarrama, P.; Farfán, N.; González-Herrer, I. G. y Cruz-Méndez, A. C. (2016). PAMAM-dendrimer bearing 1,2-diphenylethyne core obtained by palladium-catalyzed coupling assisted by silver oxide: in vitro evaluation of antioxidant properties *Portal Komunikacji Naukowej.* 1839-1847.
3. Tomalia, D. A.; Fréchet, M.J.J. (2002). Discovery of Dendrimers and Dendritic Polymers: A Brief Historical Perspective. *Journal of Polymer Science Part A Polymer Chemistry.* **(40)** 2719–2728.
4. Muñoz-Fernández, M.A. (2017). Nanotecnología y células dendríticas en el desarrollo de una vacuna terapéutica frente al VIH. CYTED. (Ciencia y tecnología para el desarrollo).
5. Khandare, J.; Calderón, M.; Dagia, NM. And Haag, R.; (2012). Multifunctional dendritic polymers in nanomedicine: opportunities and challenges. *Chem Soc Rev.* **(41)** 2824-2848.
6. Maciejewski, M. (1982). Concepts of Trapping Topologically by Shell Molecules. *J. Macromol. SCL-Chem.* **(A17)** 689-703.
7. López-Méndez, J.L. (2014). Síntesis de dendrímeros de primera y segunda generación tipo PAMAM con una molécula de porfirina como núcleo. *Universidad Nacional Autónoma de México.*
8. Esfand, R. y Tomalia, D.A. (2001) Poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers: from biomimicry to drug delivery and biomedical applications. *Elsevier.* **(6)** 427-436.
9. Carrasco-Sánchez, V. (2012) Síntesis de nanopartículas dendronizadas (Dendrímeros) con capacidad de transporte y liberación de drogas. *Talca: Universidad de Talca.*
10. Gonzalo, T. y Muñoz-Fernández, M.A. (2009) Dendrímeros y sus aplicaciones biomédicas. Madrid. Real Academia Nacional de Farmacia.